

28/24

ПРЕПРИНТЫ

Городнов Артем Михайлович, Зубарев
Андрей Витальевич

**ТРАНСМИССИОННЫЙ МЕХАНИЗМ
И КРИВАЯ IS ДЛЯ РОССИЙСКОЙ
ЭКОНОМИКИ**

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (РАНХиГС)

**ТРАНСМИССИОННЫЙ МЕХАНИЗМ И КРИВАЯ IS ДЛЯ РОССИЙСКОЙ
ЭКОНОМИКИ**

Городнов Артем Михайлович, лаборатория прикладных макроэкономических исследований Института прикладных экономических исследований РАНХиГС (г. Москва, проспект Вернадского, 82-84, корпус 9, 119571); стажёр-исследователь; gorodnov-am@ranepa.ru, ORCID: 0009-0007-2706-9779;

Зубарев Андрей Витальевич, лаборатория прикладных макроэкономических исследований Института прикладных экономических исследований РАНХиГС (г. Москва, проспект Вернадского, 82-84, корпус 9, 119571); заведующий лабораторией, к.э.н.; zubarev@ranepa.ru, ORCID: 0000-0003-2945-5271.

THE RUSSIAN PRESIDENTIAL ACADEMY OF NATIONAL ECONOMY AND
PUBLIC ADMINISTRATION (RANEPA)

**TRANSMISSION MECHANISM AND THE IS CURVE FOR THE RUSSIAN
ECONOMY**

Gorodnov Artem Mikhailovich, Laboratory of applied macroeconomic research of the Institute of applied economic research; Intern researcher; gorodnov-am@ranepa.ru, ORCID: 0009-0007-2706-9779;

Zubarev Andrey Vitalievich, Laboratory of applied macroeconomic research of the Institute of applied economic research; head of the laboratory, PhD in economics; zubarev@ranepa.ru, ORCID: 0000-0003-2945-5271.

Moscow 2024

Аннотация

Трансмиссионный механизм – это цепь экономических взаимосвязей, с помощью которых центральный банк передает сигналы своей денежно-кредитной политики в экономику. Одним из ключевых его элементов является процентный канал. Его работа основана на влиянии ключевой процентной ставки на совокупный спрос посредством изменений в ставках по кредитам, депозитам и инвестициям. Вопрос о том, насколько эффективно центральный банк может воздействовать на экономическую активность через этот канал, до сих пор активно изучается. В данной работе рассматривается способность Банка России влиять на совокупный спрос через процентный канал и проверяется гипотеза, что после перехода к инфляционному таргетированию в 2014 году влияние процентной политики на экономику изменилось. В связи с осложнившейся внутриэкономической и международной ситуацией возрастает важность деятельности регулятора, что делает настоящее исследование весьма **актуальным**. Для анализа используется обобщенный **метод** моментов (GMM), примененный к неокейнсианским моделям кривой IS, которая описывает взаимосвязь между совокупным спросом и реальной процентной ставкой ex-ante. В основе анализа лежит оценивание неизвестных параметров различных спецификаций уравнения кривой IS, а также проверка связанных с этим гипотез. Основные **результаты**. Во-первых, результаты оценивания всех выбранных уравнений позволяют говорить о наличии прочной отрицательной взаимосвязи между реальной ставкой процента и экономической активностью в России, что свидетельствует о работоспособности процентного канала. Кроме того, в ряде уравнений оценки эластичности разрыва выпуска по процентной ставке имеют статистически значимые отличия, что может говорить о возрастании способности Банка России влиять на экономические показатели путем процентной политики. Такой результат свидетельствует об эффективности смены режима денежно-кредитной политики. **Дальнейшим развитием** работы может стать построение модели с меняющимися во времени параметрами.

Ключевые слова: денежно-кредитная политика, совокупный спрос, трансмиссионный механизм, кривая IS, обобщенный метод моментов, инфляционное таргетирование, процентный канал, разрыв выпуска. JEL: E52, E58

Abstract

The transmission mechanism is a chain of economic relationships through which the central bank transmits signals of its monetary policy to the economy. One of its key elements is the percentage channel. His work is based on the impact of the key interest rate on aggregate demand through changes in interest rates on loans, deposits and investments. Nevertheless, the question of how effectively the central bank can influence economic activity through this channel is still being actively studied. This paper examines the ability of the Bank of Russia to influence aggregate demand through the interest rate channel and verifies the hypothesis that after the transition to inflation targeting in 2014, the impact of interest rate policy on the economy has changed. Due to the increasingly complex domestic economic and international situation, the importance of the decisions made by the regulator is increasing, which makes this study **relevant**. The generalized **method** of moments (GMM) is used for the analysis, applied to neo-Keynesian models of the IS curve, which describes the relationship between aggregate demand and the real ex-ante interest rate. The analysis is based on the estimation of unknown parameters of various specifications of the equation of the IS curve, as well as the verification of related hypotheses. The main **results** are as follows. Firstly, the results of evaluating all the selected equations suggest that there is a strong negative relationship between the real interest rate and economic activity in Russia, which indicates the efficiency of the interest rate channel. In addition, in a number of equations, estimates of the elasticity of the output gap at the interest rate have statistically significant differences, which may indicate an increase in the ability of the Bank of Russia to influence economic indicators through interest rate policy. This result indicates the effectiveness of changing the monetary policy regime. **Further development** of the work may be the construction of a model with time-varying parameters.

Keywords: monetary policy, aggregate demand, transmission mechanism, IS curve, generalized method of moments, inflation targeting, interest rate channel, output gap.

JEL: E52, E58.

ВВЕДЕНИЕ

Центральный банк, регулируя денежно-кредитную политику, играет ключевую роль в управлении макроэкономикой. Он устанавливает процентные ставки, которые напрямую влияют на стоимость финансовых активов и доходность, что, в свою очередь, воздействует на потребительские решения. Эти решения влияют на многие важные экономические показатели, такие как производство, занятость и инфляция и другие.

Основным инструментом центрального банка является трансмиссионный механизм. Этот механизм описывает цепочку связей, через которую действия центрального банка воздействуют на совокупный спрос и инфляцию. Процентный канал — один из важнейших механизмов, который позволяет изменять стоимость заимствований и сбережений, что в свою очередь влияет на решения домохозяйств и бизнеса относительно инвестиций и потребления. Эффективность трансмиссионного механизма определяет, насколько успешно денежно-кредитная политика может корректировать экономическую активность и удерживать инфляцию на целевом уровне. Трансмиссионный механизм также обеспечивает возможность управления инфляцией и экономической активностью через влияние на кредитные и депозитные ставки. Например, когда центральный банк повышает процентные ставки, кредиты становятся дороже, что снижает инвестиции и потребление, тем самым охлаждая экономику и снижая инфляционное давление. Наоборот, снижение ставок стимулирует экономическую активность за счет удешевления займов и стимулирования потребления. Кроме того, трансмиссионный механизм связывает изменения в международных финансовых рынках с национальной экономикой, что особенно важно в условиях глобализации. Эффективность этого механизма зависит от множества факторов, таких как гибкость кредитных рынков и степень доверия к действиям центрального банка.

В 2014 году Банк России перешел к инфляционному таргетированию. В этот период произошла значительная девальвация рубля и отказ от управления его курсом. В то же время значительно снизились процентные ставки межбанковского

кредитования: с 2015 года до 2020 ставка уменьшилась почти в 4 раза, достигнув значения 4,2%. В 2017 году Банк России впервые достиг целевого показателя инфляции в 4%, что свидетельствовал о начале стабилизации макроэкономической ситуации. Переход к инфляционному таргетированию позволил Центральному банку более гибко реагировать на экономические шоки и улучшить предсказуемость денежно-кредитной политики. Важно исследовать, как эти изменения повлияли на функционирование трансмиссионного механизма.

Обзор литературы

Одним из главных механизмов исследования наличия связи между процентной ставкой и совокупным спросом является кривая IS. Существуют различные спецификации данного уравнения, однако наиболее известна её новокейнсианская версия. Новокейнсианская кривая IS является фундаментальной составляющей современной макроэкономической теории и играет ключевую роль в моделях, используемых для анализа экономической политики. Она отражает взаимосвязь между реальной процентной ставкой и уровнем выпуска (или совокупным доходом) в экономике. В отличие от классической кейнсианской кривой IS, новокейнсианский подход учитывает ожидания экономических агентов и наличие межвременных решений потребления.

В основе новокейнсианской кривой IS лежит оптимизационное поведение потребителей, которые принимают решения о текущем потреблении на основе ожидаемого будущего дохода и процентных ставок. Типичная задача максимизации полезности экономического агента выглядит следующим образом:

$$U_t = E_t \sum_{j=0}^{\infty} \beta^j \frac{C_{t+j}^{1-\sigma}}{1-\sigma} \quad (1)$$

где $\sigma > 0$ – коэффициент относительного неприятия риска, β – коэффициент дисконтирования и C_t – потребление.

Такая постановка задачи приводит к тому, что совокупный спрос становится функцией ожидаемого будущего выпуска и реальной процентной ставки. Кривая имеет отрицательный наклон, что отражает обратную связь между реальной процентной ставкой и уровнем выпуска: повышение реальной процентной ставки

снижает текущее потребление и инвестиции, что ведет к сокращению совокупного спроса и, соответственно, выпуска.

Наиболее простая современная спецификация кривой IS имеет вид, в котором совокупный спрос отрицательно зависит от реальной ставки процента ex-ante:

$$y_t = \mu E_t y_{t+1} + \beta(i_t - E_t \pi_{t+1}) + \varepsilon_t. \quad (2)$$

В уравнении (2) y_t — разрыв выпуска, $E_t y_{t+1}$ — ожидаемый разрыв выпуска, i_t — номинальная ставка процента, $E_t \pi_{t+1}$ — ожидаемый темп инфляции, ε_t — шок совокупного спроса. В этом уравнении $i_t - E_t \pi_{t+1}$ является реальной ставкой процента ex-ante, через которую и осуществляется трансмиссионный механизм.

Одним из ключевых элементов новокейнсианской кривой IS является роль инфляционных ожиданий (выражение $E_t \pi_{t+1}$ в уравнении (2)). В этой модели предполагается, что экономические агенты формируют ожидания относительно будущей инфляции на основе доступной информации о денежно-кредитной политике центрального банка и общем состоянии экономики. Инфляционные ожидания могут существенно влиять на реальные процентные ставки, которые определяют поведение потребителей и фирм. Если экономические агенты ожидают высокую инфляцию в будущем, это приведет к снижению реальной процентной ставки, даже если номинальная ставка останется неизменной. Это, в свою очередь, может стимулировать экономическую активность в краткосрочной перспективе. Центральные банки, используя такие инструменты, как процентные ставки, могут оказывать влияние на инфляционные ожидания, что делает их важным компонентом денежно-кредитной политики.

Стоит также отметить, что в литературе распространена версия кривой IS с несколькими лагами разрыва реального ВВП:

$$y_t = a_1 y_{t-1} + a_2 y_{t-2} + \mu E_t y_{t+1} - \beta(i_t - E_t \pi_{t+1}). \quad (3)$$

Эмпирически включение лагов объясняется инерцией в данных, теоретически их включение, как правило, связывают с наличием у потребителей привычек, в которых полезность зависит от соотношения между текущим и прошлым потреблением [1]. В работе [2] был сформулирован наиболее общий вид кривой IS:

$$y_t = a_0 + a_1 y_{t-1} + a_2 y_{t-2} + \mu E_{t-\tau} y_{t+1} - \beta E_{t-\tau} \left[\frac{1}{k} \sum_{j=0}^{k-1} (i_{t+j+m} - \pi_{t+j+m+1}) \right] + \eta_t. \quad (4)$$

Уравнение (4) включает два лага разрыва выпуска, а также более гибко учитывает время формирования ожиданий благодаря параметру τ , а также возможное влияние запаздывающих реальных ставок процента и потенциальное использование более долгосрочных процентных ставок с параметром k .

Перейдем к анализу эмпирических результатов. В работе [2] кривая IS оценивается для США с помощью методов GMM и ММП. Авторы получают следующие результаты: значимыми оказываются коэффициенты как при вперед смотрящем значении разрыва выпуска, так и при лаговых, причем при вперед смотрящем значении, как правило, оценка больше. Значимость коэффициента при реальной ставке процента зависит от способа выделения фильтра и метода оценки, но оценки, как правило, имеют отрицательный знак, как и предсказывает теория (однако есть и обратные результаты). Отметим также, что иногда имеет место феномен, получивший название «загадка кривой IS». Он связан с тем, что знак оценки при реальной ставке процента оказывается положительным, что противоречит теории. Как правило, для решения этой проблемы исследователи добавляют в уравнение различные экзогенные показатели, чтобы учесть больше факторов, влияющих на совокупный спрос.

В работе [3] отмечается, что несмотря на то, что неокейнсианские модели нашли широкое применение при разработке экономической политики, они имеют ряд недостатков. Например, некоторые исследователи отмечают, что многие неокейнсианские модели плохо соответствуют данным. Ответом на эту критику, как правило, становится усложнение моделей, что, с одной стороны, делает эти модели более приближенными к реальности, но с другой стороны, их использование становится более трудной задачей. Альтернативный способ состоит в том, чтобы признать, что потенциально модель может неточно описывать реальность, и разработать экономическую политику, учитывающую возможность неточной спецификации. Авторы работы идут по второму пути и указывают, что ставшие привычными при разработке экономической политики кривые – кривая Филлипса, кривая IS и правило Тейлора – могут неточно отражать реальную ситуацию, особенно

в открытых экономиках. Авторы отмечают, что в странах с открытой экономикой монетарные власти обладают меньшей уверенностью относительно влияния обменного курса на экономику и влиянии денежно-кредитной политики на обменный курс, поэтому авторы корректируют привычные кривые для случая открытой экономики. Предложенная версия кривой IS имеет следующий вид:

$$y_t = \mu E_t y_{t+1} - \frac{1}{\sigma} (i_t - E_t \pi_{t+1}) - \gamma (E_t e_{t+1} - e_t), \quad (5)$$

где e_t – реальный обменный курс. Данное уравнение отличается от привычного вида кривой IS тем, что учитывает в своей структуре влияние реального обменного курса. Его включение в уравнение важно, поскольку потребительский спрос частично удовлетворяется за счет импортных товаров. Преимуществом данной модели является её теоретическая обоснованность (отметим, что рассмотренные выше расширения кривой IS во многом мотивированы эмпирически), поэтому коэффициенты σ и γ нелинейно зависят от других параметров модели. Недостатком – отсутствие эмпирических оценок, так как данное уравнение в основном используется при построении DSGE моделей. Однако авторы показывают, что оценки коэффициентов σ и γ должны быть положительными, что соответствует их отрицательному влиянию на разрыв выпуска.

Как уже отмечалось, кривая IS дополняется экзогенными переменными для того, чтобы учесть больше каналов, влияющих на совокупный спрос. В работе [4] кривая IS так же дополняется реальным обменным курсом, играющем важную роль в открытых экономиках и представляющем еще один канал влияния на совокупный спрос. Связь между переменными, входящими в кривую IS для открытой экономики, показана на (рисунки 1). Снижение реальной ставки процента r , происходящее под действием повышения номинальной ставки процента, увеличивает совокупный спрос y , тем самым оказывая повышательное давление на инфляцию π (аналогично закрытой экономике). В открытой экономике снижение реальной ставки процента приводит к обесцениванию реального обменного курса e , что повышает инфляцию через удорожание импортных товаров – прямое воздействие. Однако обесценивание валюты также может оказывать влияние на совокупный спрос через косвенный канал ввиду повышения конкурентоспособности, что увеличивает спрос на отечественные

товары. Поэтому нейтральная ставка процента в открытой экономике зависит от силы обоих каналов.

Рисунок 1. Трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики в открытой экономике. Источник: [4].

Отметим, что с теоретической точки зрения включение канала реального обменного курса меняет реакцию Центрального банка на различные шоки. Так, например, возникновение отрицательного шока со стороны спроса приведет к снижению выпуска, а значит, и к снижению инфляции. В закрытой экономике оптимальной реакцией Центрального банка станет снижение номинальной процентной ставки до уровня, нейтрализующего шок спроса, поэтому понижающее давление на цены будет нейтрализовано. В открытой экономике снижение номинальной ставки процента приведет к обесцениванию обменного курса, что вызовет рост инфляции со стороны импорта. Оптимальная реакция в виде снижения ставки процента в этом случае приведет к небольшому снижению выпуска и инфляции, немного превышающий целевой уровень.

При оценивании кривой IS нужно обратить внимание на важный момент. Как правило, кривая IS оценивается с помощью обобщенного метода моментов. Как уже было сказано, оценки коэффициентов кривой IS нередко принимают неправильные знаки [5]. В работе [2] путем моделирования авторы проверяют статистические свойства оценок, получаемых с помощью GMM и ML. Результаты свидетельствуют о том, что при малых выборках (125 наблюдений) GMM-оценки часто оказываются

смещенными, в отличие от ML-оценок, при чем смещение также зависит от истинных значений коэффициентов: чем они ниже, тем больше величина смещения. Смещение GMM-оценок убывает по мере возрастания выборки. Смещение также отличается для различных коэффициентов: так, смещение для коэффициента при разрыве выпуска для выборки размером 1000 наблюдений уже невелико, смещение коэффициента при реальной ставке процента даже при 5000 наблюдений оказывается большим. Вероятной причиной возникшего смещения авторы называют проблему слабых инструментов. Они генерируют «оптимальные» инструменты, использование которых приводит к тому, что смещение GMM-оценок практически исчезает даже на малых выборках. Поэтому при оценивании кривой IS крайне важно использовать «сильные» инструменты для устранения потенциального смещения. В работе [6] так же с помощью моделирования показывается, что GMM часто приводит к смещенным оценкам в некейнсианских моделях. Альтернативным способом оцениванием выбирается метод FIML.

Одним из вопросов современной макроэкономики является исследование роли финансовых показателей в бизнес-цикле. Кризис 2008 года показал, что они играют большую роль в макроэкономической динамике, чем было принято считать. В работе [7] исследуется роль финансовых показателей в бизнес-цикле и их связь с монетарной политикой с помощью кривой IS. Используя семь показателей – реальный обменный курс, денежную базу, цены на недвижимость, цену акций, банковский спред, долгосрочную ставку и премию за риск – авторы строят сводной индекс финансового цикла, который, по их мнению, содержит более полную информацию о различных аспектах финансовой деятельности. Добавление индекса финансового цикла в кривую IS свидетельствует о том, что финансовый цикл играет важную роль в бизнес-цикле, при этом колебания финансового цикла являются одной из главных причин флуктуаций бизнес-цикла. Отметим, что при этом коэффициенты при реальной ставке процента значимы и имеют ожидаемый знак. Кроме того, авторы показывают, что как финансовая система, так и реальный сектор экономики будет лучше стабилизированы при выполнении правила Тейлора, дополненного финансовыми показателями.

В работе [8] исследуется влияние различных режимов денежно-кредитной политики Великобритании на экономические показатели. Автор оценивает описанные выше уравнения на периодах, соответствующих различным режимам монетарной

политики. На первом периоде, с 1976 до 1981 гг., банк Англии впервые принял целевые показатели денежно-кредитной политики, причем два последних года характеризуются как периоды наиболее жесткого соблюдения монетарных целей. Второй период, с 1982 по 1987 гг., соответствует периоду слабых монетарных целей. В третий период, с 1987 до 1992 гг., британская денежно-кредитная политика была в большей степени ориентирована на внешние факторы. Четвертый период, с 1992 до 2007 гг., соответствует переходу к режиму инфляционного таргетирования. На этих периодах кривая IS несколько раз меняла наклон. Так, при переходе от первого ко второму периоду влияние реальной ставки процента на экономическую активность возросло незначительно. При этом на третьем периоде оценка коэффициента при реальной ставке процента оказывается незначимой. На четвертом периоде реальная ставка процента вновь оказывается значимой и отрицательно влияет на совокупный спрос. Таким образом, кривая IS в целом подвержена изменению под влиянием монетарной политики. Авторы также отмечают, что после перехода к режиму инфляционного таргетирования инфляционная среда значительно смягчилась.

Таким образом, из анализа литературы следует, что кривая IS остается одним из инструментов, позволяющих установить связь между реальной ставкой процента и экономической активностью. Кроме того, ряд авторов отмечают, что режим инфляционного таргетирования может влиять на наклон кривой IS. При этом в литературе описаны трудности, с которыми сталкиваются при оценивании коэффициентов кривой IS. Прежде всего, это возникшая проблема эндогенности, которая может привести к смещению оценок коэффициентов даже при достаточно большой выборке. Среди имеющихся инструментов наиболее распространены оценивание обобщенным методом моментов и методом максимального правдоподобия. Кроме того, оценки коэффициентов нередко бывают чувствительными к выбору способа построения разрыва выпуска. Это необходимо учитывать для проведения корректного исследования на российских данных.

Данные

В настоящем исследовании используются данные с 2003 года до второго квартала 2023 года. Выбранные уравнения оцениваются на двух периодах, разделенных третьим кварталом 2014 года, после которого последовал переход к

режиму инфляционного таргетирования. Все ряды очищены от сезонной компоненты с помощью процедуры $x-13$ *arma*.

Для построения разрыва выпуска используется ряд реального ВВП в ценах 2008 года, качестве показателя инфляции используется прирост дефлятора ВВП, краткосрочной ставки процента получается усреднением по кварталам ставки межбанковского кредитования МІАСР. Набор используемых данных также включает в себя реальную цену на нефть, реальный эффективный курс рубля, реальный денежный агрегат М2, премия за риск (разница между доходностью государственных облигаций сроком до погашения в 5 лет и 3 месяца соответственно), долгосрочная ставка процента (доходность пятилетних государственных облигаций). Разрыв выпуска получается на основании оценки коинтеграционного соотношения, описанного в работе [9].

На (рисунок 2) изображены значения ставки МІАСР. На периоде до 2008 года ставка МІАСР в целом характеризуется частыми чередованиями повышений и снижений. Она достигает наибольшие значения в 2009 и 2015 и 2022 гг. во время возникших кризисов. После введения режима инфляционного таргетирования динамика ставки МІАСР в основном демонстрировала постепенное понижение, однако с 2021 года номинальная ставка процента вновь претерпела резкое повышение.

Рисунок 2. Значения ставки МІАСР. Источник: исполнитель.

Оцененный разрыв выпуска представлен на (рисунок 3). Как можно видеть, разрыв выпуска достигает максимума в 2008 году – во время мирового финансового

кризиса, в 2020 году – во время кризиса, связанного с пандемией, и во втором квартале 2022 года. При этом для второго и третьего шоков характерно быстрое восстановление разрыва выпуска, в том время как для преодоления отрицательного разрыва выпуска, возникшего после кризиса 2008 года, потребовалось около трёх лет.

Рисунок 3. Оценка разрыва выпуска на основе коинтегрирующей регрессии.

Источник: исполнитель.

Результаты

В данном исследовании мы будем оценивать несколько спецификаций кривой IS. Это имеет смысл как с точки зрения проверки робастности результатов, так и с точки зрения описанной дискуссии о пропущенных переменных, что может позволить избежать проблемы неправильной спецификации.

Прежде всего, следуя работам [2], [5], мы будем оценивать гибридную спецификацию с двумя лагами (спецификация 1):

$$y_t = a_0 + a_1 y_{t-1} + a_2 y_{t-2} + \mu E_t y_{t+1} + \beta (i_t - E_t \pi_{t+1}) \quad (6),$$

а также два частных случая, получаемых при ограничениях $a_2 = 0$ (спецификация 2) и $a_1 = a_2 = 0$ (спецификация 3). Данное уравнение уже оценивалось в работе [10] на периоде до перехода к режиму инфляционного таргетирования. Мы же будем оценивать на периоде с новым режимом монетарной политики, поскольку переход к

новому режиму мог существенно изменить взаимосвязь между реальной ставкой процента и совокупным спросом.

В качестве альтернативной спецификации выбрано уравнение с реальным обменным курсом, предложенное в работе [3]:

$$y_t = a_0 + \mu E_t y_{t+1} + \beta(i_t - E_t \pi_{t+1}) + \gamma(E_t e_{t+1} - e_t) \quad (7).$$

На наш взгляд, включение обменного курса в уравнение в условиях режима плавающего валютного курса необходимо, так как его изменение влияет на реальные доходы экономических агентов и относительные цены товаров, что в свою очередь влияет на совокупный спрос.

В (таблица 1) представлены результаты оценивания вперёдсмотрящего уравнения кривой IS (спецификация 3) на двух периодах, где первый период соответствует времени до перехода к режиму инфляционного таргетирования, второй включает его. Прежде всего, J-статистика Хансена имеет высокий уровень значимости, поэтому гипотеза об экзогенности выбранных инструментов не отвергается. Остальные оценки имеют ожидаемые знаки: оценки коэффициентов при ожидаемом разрыве выпуска μ статистически значимы, что согласуется с неокейнсианской теорией, причем на втором периоде оценка параметра μ значительно выше. Более интересны результаты оценивания коэффициента при реальной ставке процента β . Во-первых, оценки данного коэффициента статистически значимы на обоих периодах, что подтверждает работоспособность процентного канала трансмиссионного механизма. В частности, это говорит о том, что Банк России путем изменения процентных ставок может воздействовать на экономическую активность в России. Во-вторых, полученные результаты свидетельствуют в пользу того, что эластичность разрыва выпуска по реальной ставке процента на рассматриваемых периодах отличается: гипотеза о том, что на периоде, включающем время режима инфляционного таргетирования, влияние реальной ставки процента на разрыв выпуска возросло, подтверждается на уровне значимости 5%. В частности, это может говорить о возрастании способности Банка России воздействовать на экономическую активность после перехода к режиму инфляционного таргетирования.

Таблица 1

Результаты оценивания спецификации 3

Коэффициенты\период	2003Q1-2014Q3	2003Q1-2021Q2
β	-0.023** (0.01)	-0.082*** (0.028)
μ	1.00*** (0.05)	1.80*** (0.19)
a_0	-0.003*** (0.001)	–
$J - stat$	0.50	0.71

Источник: исполнитель.

В (таблица 2) представлены результаты оценивания гибридного уравнения кривой IS (спецификации 1, 2) с двумя и одним лагом соответственно. Согласно полученным результатам, статистически значимы как впередсмотрящие, так и запаздывающие значения разрыва выпуска, при этом в обеих спецификациях наблюдается возрастание оценок коэффициента μ при ожидаемом разрыве выпуска на периоде, включающем режим инфляционного таргетирования. Оценки коэффициентов при реальной ставке процента оказываются значимыми на обоих выбранных периодах, что подтверждает найденную отрицательную зависимость между реальной ставкой процента и экономической активностью в России. Однако теперь гипотеза об изменении эластичности разрыва выпуска по реальной ставке процента после перехода к режиму инфляционного таргетирования не принимается. В связи с неоднозначностью результата данная гипотеза будет проверена с помощью альтернативной спецификации (8).

Таблица 2

Результаты оценивания спецификаций 1, 2

	Спецификация 1		Спецификация 2	
	2003Q1- 2014Q3	2003Q1- 2021Q2	2003Q1- 2014Q3	2003Q1- 2021Q2
β	-0.032*** (0.007)	-0.028*** (0.007)	-0.035*** (0.006)	-0.022*** (0.005)
μ	0.58*** (0.06)	0.71*** (0.08)	0.59*** (0.06)	0.64*** (0.07)

a_1	0.53*** (0.07)	0.33*** (0.07)	0.51*** (0.04)	0.47*** (0.05)
a_2	-0.036 (0.06)	0.09** (0.04)	—	—
a_0	-0.002*** (0.0005)	-0.001*** (0.0005)	-0.002*** (0.0005)	-0.001*** (0.0004)
$J - stat$	0.59	0.53	0.17	0.51

Источник: исполнитель.

В (таблица 3) представлены результаты оценивания уравнения (7). Отметим, что преимуществом данной спецификации является её теоретическая обоснованность. Найденные результаты в целом подтверждают предыдущие: оценки коэффициента μ при ожидаемом разрыве выпуска значимы и существенно возрастают на втором периоде. При этом оценка коэффициента γ при ожидаемом изменении реального обменного курса на первом периоде оказывается незначимой, что в целом согласуется с литературой. Однако после смены режима монетарной политики увеличение реального обменного курса отрицательно влияет на разрыв выпуска. В работе [11] также обнаружен подобный результат для стран-экспортеров сырья и объясняется он, в том числе, режимом денежно-кредитной политики. При режиме фиксированного валютного курса политика валютных интервенций может приводить к снижению работоспособности канала трансмиссии шоков условий торговли в реальный сектор. Наиболее важным результатом является статистическая значимость оценок коэффициента β на обоих периодах, что подтверждает наличие отрицательной зависимости между реальной ставкой процента и экономической активностью в РФ. Кроме того, гипотеза об изменении эластичности разрыва выпуска по реальной ставке процента не отвергается на уровне значимости 10%.

Таблица 3

Результаты оценивания уравнения 7

Коэффициенты\период	2003Q1-2014Q3	2003Q1-2021Q2
β	-0.302*** (0.016)	-0.105*** (0.036)
γ	0.014 (0.05)	-0.32*** (0.13)

μ	1.02*** (0.04)	1.79*** (0.25)
a_0	-0.003*** (0.0009)	–
$J - stat$	0.67	0.82

Источник: исполнитель.

Заключение

В данной работе была проверена работоспособность процентного канала трансмиссионного механизма в российской экономике. В частности, мы проверяли, оказывает ли реальная ставка процента ex-ante значимое влияние на экономическую активность и тестировали гипотезу об изменении её влияния после смены режима монетарной политики.

Основные результаты данного исследования следующие. Во-первых, отрицательная взаимосвязь между реальной ставкой процента и экономической активностью в России статистически значима на всем рассматриваемом периоде. Кроме того, поставленная гипотеза о возрастании влияния реальной ставки процента на экономическую активность не отвергается в двух из трех рассмотренных моделях. Найденные результаты свидетельствуют о возрастании способности Банка России путем процентной политики влиять на экономическую активность в России.

Благодарности

Материал подготовлен в рамках выполнения научно-исследовательской работы государственного задания РАНХиГС.

Список источников

1. Manopimoke P. The output Euler equation and real interest rate regimes // *Macroeconomic Dynamics*. 2019. 23 (1). P. 420-447.
2. Fuhrer J. C., Rudebusch G. D. Estimating the Euler equation for output // *Journal of Monetary Economics*. 2004. 51(6). P. 1133-1153.
3. Leitimo K., Soderstrom U. Robust monetary policy in a small open economy // *Journal of Economic Dynamics and Control*. 2008. 32 (10). P. 3218-3252
4. Roisland O., Sveen T. Monetary policy under inflation targeting // *Norges Banks skriftserie*. 2018. 53
5. Goodhart C., Hofmann B. The IS curve and the transmission of monetary policy: is there a puzzle? // *Applied Economics*. 2005. 37 (1). P. 29-36.

6. Lindé J. Estimating New-Keynesian Phillips curves: A full information maximum likelihood approach //Journal of Monetary Economics. 2005. 52 (6). P. 1135-1149.
7. Ma Y., Zhang J. Financial cycle, business cycle and monetary policy: evidence from four major economies //International Journal of Finance & Economics. 2016. 21 (4). P. 502-527.
8. Schenck, David. Monetary Regimes and Inflation. Diss. Vanderbilt University, 2011.
9. Полбин А. В., Скроботов А. А. Тестирование наличия изломов в тренде структурной компоненты ВВП Российской Федерации //Экономический журнал Высшей школы экономики. 2016. Т. 20. №. 4. С. 588–623.
10. Божечкова А. В., Полбин А. В. Тестирование наличия процентного канала в кривой IS для российской экономики //Экономическая политика. 2018. Т. 13. №. 1. С. 70-91.
11. Божечкова А. В., Петрова Д. А. Реальный валютный курс и конкурентоспособность национальной экономики //Научные исследования экономического факультета. Электронный журнал. 2019. Т. 11. №. 2. С. 91-106.

В СЕРИИ ПРЕПРИНТОВ
РАНХиГС РАССМАТРИВАЮТСЯ
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
К СОЗДАНИЮ, АКТИВНОМУ
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ИННОВАЦИЙ В РАЗЛИЧНЫХ
СФЕРАХ ЭКОНОМИКИ
КАК КЛЮЧЕВОГО УСЛОВИЯ
ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

РАНХиГС

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ